

**TURIZM SOHASI MEHNAT BOZORIDA KADRLAR
SALOHIYATINING TAHLILI**

Juliboy o'g'li Oybek

SamISI "Bank ishi" kafedraasi

Katta o'qituvchisi, PhD

e-mail: oybek.marketing@gmail.com

Juliboy ugli Oybek

SIES "Banking" department

Senior lecturer, Ph.D

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlarga oid ma'lumotlar tahlili keltirilgan. Xususan, xodimlarni sayyohlik soxasida o'qitish bilan bog'lik xarajatlar, turizm sohasidagi korxonalarda turizm bo'yicha ixtisoslikka ega bo'lgan xodimlar soni yillar kesimida keltirilib tahlillar amalga oshirilgan.

Tayanch so'z va iboralar: turizm, kadrlar, mehnat bozori, sayyohlik sohasida o'qitish, xarajatlar, ixtisoslikka ega bo'lgan kadrlar, oliy o'quv yurtlari.

**ANALYSIS OF PERSONNEL COMPETENCE IN TOURISM LABOR
MARKET**

Abstract. This article provides an analysis of information on staff working in the field of tourism. In particular, the expenses related to the training of employees in the field of tourism, the number of employees who have specialization in tourism in the enterprises in the field of tourism were analyzed by years.

Key words: tourism, personnel, labor market, training in tourism, costs, personnel with specialization, higher educational institutions.

Kirish. Mehnat bozorining hozirgi sharoitida, birinchi navbatda, mehnat bozori ehtiyojlariga, aniq ish beruvchilarning talablariga yo‘naltirilgan, sanoatni ilmiy-texnikaviy ta‘minotni rivojlantirishga mos keladigan va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vektoriga mos keladigan kadrlar tayyorlash profillari alohida ahamiyatga ega. iqtisodiy rivojlanish. Bular davlat tuzilmalari va ta‘lim muassasalari, korxonalar va firmalar, jamoat tashkilotlari va jismoniy shaxslardir. Asosiy maqsad - bu munosabatlar tizimiga organik ravishda moslashish. Ta‘lim sohasi kasbiy, axloqiy va psixologik fazilatlariga ko‘ra xizmat ko‘rsatish va turizm sohasida ishlashga tayyor bo‘lgan malakali bitiruvchilarni ta‘minlashi mumkin. Nafaqat yurtdoshlarimizni xorijga jo‘natish, balki, asosan, mamlakatimizda xorijlik sayyohlarni qabul qilishni tashkil etishga qodir mutaxassislar. Agar statistik ma‘lumotlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasi uchun mutaxassislarni tayyorlash talabalar va shunga mos ravishda bitiruvchilar sonining ko‘payishiga moyilligini ko‘rishimiz mumkin.

O‘rganilganlik darajasi. Jahon amaliyotida iqtisodiyot tarmoqlari va sohaslarini malakali kadrlar bilan ta‘minlashning ilmiy-nazariy jihatlari, turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari, turizm ta‘lim xizmatlari bozorining yetakchi ishtirokchilari hisoblangan ta‘lim muassasalarining mamlakat taraqqiyoti va jamiyat ravnaqiga xizmat qilishini samarali boshqarishda bir qator muammolarning ilmiy yechimlarini topishning ayrim masalalari ko‘plab xorijiy olimlardan I.B. Petrun, M.V. Poleyeva, A.B. Chernishov hamda yurtimizning ko‘plab olimlari tomonidan o‘rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolani tayyorlash jarayonlarida so‘rovnoma o‘tkazish, qiyosiy tahlil, mantiqiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. “Samarqand viloyatida turizm sohasini rivojlantirish” hududiy maqsadli dasturida qayd etilgan asosiy muammolardan biri, bu turizm infratuzilmasini shakllantirish va turizmni rivojlantirishga ijobiy ta‘sir qiladigan va uzoq muddatli maqsadli dastur doirasida turizm industriyasini to‘xtatuvchi omil sifatida ta‘limning barcha bosqichlarida malakali kadrlarning doimiy yetishmasligi

hisoblanadi. Ushbu jarayonga aniqlik kiritish maqsadida muallifning bevosita ishtirokida Samarqand viloyatining turizm sektorida ish beruvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati kadrlarga real ehtiyoj sezmoqda. Tadqiqot ishida olib borilgan tahlillar natijasida, shu narsa ma'lum bo'ldiki, Samarqand viloyatida faoliyat yurituvchi barcha turistik firmalarda soha kadrlarining malakasini oshirishni o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, bu yerda xodimlarning 58 foizi bir haftadan ortiq davom etmagan dasturlar orqali o'z malakalarini oshirganlar. Xodimlarning 28 foizi ikki hafta, 3 foizi uch hafta davomida o'qigan. Ishchilarning atigi 11 foizi bir oy yoki undan ko'proq vaqt davomida malaka oshirgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, barcha turdagi va toifadagi turistik firmalar uchun malaka oshirish dasturlarining eng talab qilinadigan muddati bir hafta degan xulosaga kelishimiz mumkin.

1-rasm. O'zbekistonda turizm sohasi subyektlari uchun malakali kadrlar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlari soni¹

Yuqoridagi rasmda qayd qilinganidek, turizm sohasida kadrlar tayyorlovchi 15 ta oliy ta'lim muassasalarida 3500 dan ortiq talaba o'qib, ularga sohaga tegishli fanlar bo'yicha 200 nafardan ortiq professor-o'qituvchilar dars bermoqda. Jumladan, vazirlik tasarrufidagi "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universitetida 1353 nafar talaba tahsil olmoqda. Respublika professional ta'lim muassasalarida,

¹ Muallif ishlanmalari

jumladan universitet tasarrufidagi 5 ta texnikum va 6 ta kollejlarda, 21 ta nodavlat ta'lim muassasalarida o'rta bo'g'in uchun kadrlar tayyorlanmoqda.

"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti huzuridagi professional ta'lim muassasalarining 2021-2022 o'quv yili bitiruvchilari 1849taga teng bo'lib shundan 1548 (83,7%) ishga joylashgan yoki ta'limini davom ettirish uchun OTMga qabul qilingan. O'z mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan yoki OTMga qabul qilinganlar soni esa 1241taga teng (80%).²

Quyidagi jadvalda keltirilgani kabi turizm sohasida o'z faoliyatini yuritib borayotgan ayrim tashkilot va korxonalaridagi xodimlar sonidan kelib chiqib ushbu industriya to'g'risida xulosalar qilish mumkin. Jadvalda ko'rsatilganidek turistik firma va tashkilotlar, mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari va ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalarining barchasida 2020-yilga qadar xodimlar sonida o'sish trendi kuzatilgan. 2020-2021 yillarda yesa jahonda sodir bo'lgan pandemiya sababli o'rnatilgan cheklovlar sababli butun dunyo turizm sanoatida turg'unlik va pasayish kuzatildi. Jadvaldagi statistik ma'lumotlarda ham shu narsa o'z aksini topgan.

1-jadval

Turizm sohasida faoliyat olib borayotgan korxonalar xodimlari soni 2016-2021 yillar kesimida³

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Turistik firma va tashkilotlar xodimlari soni	1945	2061	2486	2920	2330	1956
Mexmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalar xodimlari soni	6458	7383	8614	9738	8025	8191
Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari xodimlari soni	13112	13670	13542	13928	13119	12519
Jami	23531	25131	26660	28605	25494	24687

²Juliboy o'g'li O. "Innovatsion rivojlanish sharoitida turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlash jarayonlarini takomillashtirish" PhD dissertatsiyasi – S.: 2023. – 74b.

³ Statistika qo'mitasi Turizm blyuteni ma'lumotlari asosida muallif ishlanmalari
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Xodimlarni sayyohlik sohasida o'qitish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarda ham xuddi shunday 2020-yilgacha mablag' sarfi oshib borgan bo'lsa, 2020-2021-yillarda ushbu ko'rsatkichlarda kamayish kuzatilgan. Xususan 2019-yilda turistik firma va tashkilotlar, mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari hamda ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridan umumiy holda xodimlarni sayyohlik sohasida o'qitishga 1 milliard 332 million 241 ming so'm sarflangan bo'lsa bu ko'rsatkich 2021-yilga kelib 482 million so'mni tashkil etdi.

Turizm sohasidagi korxonalarda ixtisoslikka ega bo'lgan xodimlar salmog'i pastligicha qolmoqda. Turistik firma va tashkilotlarda turizm sohasi bo'yicha ixtisoslik ta'limi olgan xodimlar soni mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari va ayniqsa ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari xodimlari soniga nisbatan ko'proq bo'lib qolmoqda. Lekin turistik firma va tashkilotlarda ham ularning soni 2016-2021-yillar oralig'ida 15%dan oshmagan. Batafsil ma'lumotlar bilan quyidagi jadvalda tanishish mumkin.

2-jadval

Turizm sohasidagi korxonalarda turizm bo'yicha ixtisoslikka ega bo'lgan xodimlar⁴

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Turistik firma va tashkilotlar xodimlari	14,80%	15,00%	12,00%	14,00%	10,69%	12,58%
Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari xodimlari	3,11%	3,00%	1,93%	2,67%	3,45%	3,00%
Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari xodimlari	0,30%	0,30%	0,26%	0,32%	0,32%	0,38%

⁴ O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi turizm byulletenlari asosida muallif ishlanmalari
WWW.HUMOSCIENCE.COM

3-jadval

Turizm sohasidagi korxonalarda oʻrta maxsus kasbiy turizm taʼlimiga ega boʻlgan xodimlar⁵

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Turistik firma va tashkilotlar xodimlari	4,32%	4,42%	4,42%	4,59%	3,78%	3,68%
Mexmonxona va shunga uxshash joylashtirish vositalari xodimlari	4,88%	4,69%	5,06%	4,66%	4,88%	5,14%
Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari xodimlari	1,22%	1,08%	1,69%	1,05%	1,47%	2,13%

Yuqoridagi 2 va 3 jadvallardan shunday xulosa qilish mumkinki, turizm sohasida aynan turizm yoʻnalishida taʼlim olgan xodimlar soni kam. Turizm sohasida kadrlar tayyorlovchi taʼlim muassalari va bitiruvchilar soni oshib borayotganligiga qaramasdan ushbu sohada oliy yoki oʻrta-maxsus kasbiy taʼlimga ega xodimlar sonida yillar kesimida katta oʻzgarishlar kuzatilmayapti. Demak, bu sohalarda boshqa yoʻnalishda oliy va oʻrta maxsus taʼlim olgan kadrlar va xodimlar faoliyat yuritishmoqda. Ushbu xolat xizmat koʻrsatish sohaslarining sifat koʻrsatkichlariga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi. Chunki kerakli malaka va koʻnikmaga ega boʻlgan xodimlar orqali yaxshiroq natijalarga erishish mumkin.

2-rasm. Xodimlarni sayyohlik soxasida oʻqitish bilan bogʻlik xarajatlar, ming soʻm⁶

⁵ Oʻzbekiston Respublikasi statistika qoʻmitasi turizm byulletenlari asosida muallif ishlanmalari

⁶ Oʻzbekiston Respublikasi statistika qoʻmitasi turizm byulletenlari asosida muallif ishlanmalari

Xulosa va takliflar. Turizm sohasi mehnat bozorida kadrlarga bo'lgan talabning asosiy qismi turizm ta'limiga ega bo'lmagan nomutaxassislar tomonidan qondirilib kelgan. So'nggi yillarda ushbu sohada ko'plab vakansiyalar paydo bo'la boshlaganligi sababli ushbu talabni endilikda turizm sohasida ta'lim olgan chet tillarni biluvchi va turizm sohasini yaxshi o'zlashtirgan talabalar xisobidan to'ldirishga doir chora tadbirlar o'tkazilishi zarur. Taklif sifatida turizm sohasida turizm ixtisosligi bo'yicha kadrlar sonini oshirish kerak. Nomutaxassislar, filologlar, tarixchilar tomonidan turizm sohasida birmuncha ish o'rinlari egallab turilganligini inobatga olgan holda, turizm sohasida taxsil olgan bitiruvchilarning raqobatbardoshligi, bilim va saviyasi, iqtisodiy bilimlarga ega ekanligi kabi ustunlik jihatlari haqida ish beruvchilarga tushuntirish ishlari olib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Juliboy o'g'li O. "Innovatsion rivojlanish sharoitida turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlash jarayonlarini takomillashtirish" PhD dissertatsiyasi – S.: 2023. – 74b.
2. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi turizm byulletenlari 2016-2021-yillar.